

CONTRIBUIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA A SEGURANÇA DO PACIENTE NA ROTA BIOCEÂNICA

Contribution of health surveillance to patient safety on the bioceanic route

Geize Rocha Macedo¹
Aline Schio de Souza²
Micheli Luize Grenzel³
Lara Maria Medeiros Leme⁴
Kellen Clagnam da Silva Ribeiro⁵

RESUMO

Introdução: A Rota Bioceânica conectará o estado do Mato Grosso do Sul aos portos do Chile, impondo desafios sanitários, sociais e estruturais aos municípios. **Objetivo:** Analisar a estrutura e os processos de trabalho da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo de Segurança do Paciente, Centro de Material e Esterilização e Centro Cirúrgico dos hospitais dos municípios da rota, entre março de 2024 e fevereiro de 2025. **Materiais e métodos:** Trata-se de estudo transversal, descritivo e exploratório, com coleta de dados em duas etapas e realização de oficina técnica para qualificação dos serviços. **Resultados:** O estudo demonstrou avanços na organização das ações de prevenção de infecções relacionadas à assistência, como: implantação de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, ampliação do programa de controle de infecção hospitalar, melhoria de insumos e lavatórios para adesão à higienização das mãos. No Núcleo de Segurança do Paciente, os progressos foram modestos, com dificuldades na implementação efetiva dos protocolos e notificação de eventos adversos. No Centro Cirúrgico houve evolução no uso do checklist cirúrgico e nas condições de higiene pré-operatória, enquanto persistem fragilidades na composição das equipes. No Centro de Material e Esterilização, destacaram-se melhorias na rastreabilidade, rotinas documentadas e monitoramento das autoclaves. **Conclusão:** Embora tenham sido observados avanços organizacionais, há desafios importantes na consolidação das práticas de segurança e na padronização dos processos, exigindo continuidade das ações de vigilância.

Palavras-chave: Assistência à Saúde; Rota Bioceânica; Segurança do Paciente; Saúde Pública.

ABSTRACT

Introduction: The Bioceanic Route will connect the state of Mato Grosso do Sul to Chilean ports, imposing sanitary, social, and structural challenges on municipalities. **Objective:** To analyze the structure and work processes of the Hospital Infection Control Committee, Patient Safety Center, Sterilization and Supply Center, and Surgical Center in hospitals located along the route, between March 2024 and February 2025. **Materials and Methods:** This is a cross-sectional, descriptive, and exploratory study, with data collection conducted in two stages and a technical workshop held to improve service quality. **Results:** The study demonstrated progress in the organization of actions for preventing healthcare-

¹ Doutora, FIOCRUZ/ENSP, geize01@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/0621412158902803>, <https://orcid.org/0009-0008-2937-4870>

¹ Mestre, UFRJ, meuemail@email.com

² Mestre, UFMS, alineschio@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2408302678662118>, <https://orcid.org/0009-0008-2937-4870>

³ Mestre, UFMS, grenzel82@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/7353372850744877>, <https://orcid.org/0000-0002-1763-3416>

⁴ Mestre, UFMS, larmedleme@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1301950459545931>, <https://orcid.org/0000-0001-6188-2332>

⁵ Especialista, FIOCRUZ/ENSP, kellenclagnam@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/3085563568053038>, <https://orcid.org/0009-0000-6479-432X>

associated infections, including the implementation of Infection Control Committees, expansion of infection control programs, and improvements in supplies and hand hygiene facilities. In the Patient Safety Center, progress was modest, with difficulties in effectively implementing protocols and reporting adverse events. In the Surgical Center, there were advances in the use of surgical checklists and preoperative hygiene conditions, although weaknesses in team composition persist. In the Sterilization and Supply Center, improvements were observed in traceability, documented routines, and autoclave monitoring. Conclusion: Although organizational progress has been observed, there are significant challenges in consolidating security practices and standardizing processes, requiring continued surveillance actions.

Key-words: Bioceanic Route; Delivery of Health Care; Public Health; Patient Safety.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Rota de Integração Latino Americana (RILA), conhecida também como Rota Bioceânica, é um corredor internacional de transporte rodoviário que terá aproximadamente 2.200 quilômetros de extensão e servirá de ligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico com o objetivo de conectar o Estado de Mato Grosso do Sul aos portos do Norte do Chile para escoamento de mercadorias (Periera; Abrita; Fonseca, 2021).

A rota foi traçada a partir de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, por estar localizada de forma estratégica no início do corredor de escoamento da produção agropecuária, sendo possível usar dois caminhos para se chegar à fronteira com o Paraguai, na cidade de Porto Murtinho, percorrendo os municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Campo Grande, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Sidrolândia e Terenos, podendo estes municípios serem atingidos por influências diretas e indiretas (Constantino *et al.*, 2019).

A Rota Bioceânica tende a ampliar a competitividade dos produtos, reduzir custos logísticos, fortalecer a integração regional, fomentar o turismo e impulsionar o desenvolvimento local. Contudo, sua implementação também pode acarretar desafios, envolvendo o tráfico de drogas, armas e pessoas, contrabando, violência urbana, saneamento básico, a restrição ao acesso a bens e serviços, bem como o aumento da circulação de patógenos e de riscos sanitários. Dessa forma, será necessário a participação dos conselhos municipais, de saúde, educação, defesa civil, direitos humanos e política urbana, para garantir a participação nas tomadas de decisões dos municípios da rota a fim de garantir o bem-estar da população local (Asato; Gonçalves; Wilke, 2019).

Diante desse cenário, espera-se o aumento da demanda pelos serviços de saúde, o que exige maior atenção da Vigilância Sanitária e o fortalecimento dos processos de trabalho, especialmente nos setores de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), Segurança do Paciente (NSP), Centro de

Material e Esterilização (CME) e Centro Cirúrgico (CC), por serem setores estratégicos para garantir a segurança e a qualidade da assistência à população (Brasil, 2017).

Em concordância com literaturas nacionais e internacionais, medidas para prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) devem ser adotadas em todos os serviços de saúde onde houver prestação de assistência a pacientes. No Brasil, atualmente, todas as instituições hospitalares, independente de número de leitos e complexidade de serviço, deve dispor de serviço de CCIH, que tem por objetivo desenvolver ações sistemáticas, com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares (Brasil, 1998). Do mesmo modo, o Núcleo de Segurança do Paciente está previsto em resolução da diretoria colegiada (RDC), onde todos os hospitais devem instituir o NSP e elaborar um Plano de Segurança do Paciente (PSP), com vistas a estabelecer estratégias e ações de gerenciamento de risco, conforme as atividades desenvolvidas pelo serviço de saúde para evitar e ou minimizar danos decorrentes da assistência aos pacientes (Brasil, 2013a).

Dentre os setores que fazem parte do serviço de saúde hospitalar, o centro cirúrgico constitui um ambiente de alto risco, marcado por processos complexos e atuação sob pressão, o que torna essencial a adoção da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica da Organização Mundial da Saúde como estratégia para a redução de erros evitáveis e a promoção da segurança do paciente (Souza *et al.*, 2020).

Já o Centro de Material e Esterilização é classificado como um setor de apoio técnico na estrutura organizacional dos serviços de saúde, e não menos imprescindível. É definido por legislação e destinado a recepção, limpeza, preparo, esterilização, armazenamento e distribuição dos materiais com a finalidade de garantir a qualidade e segurança dos materiais processados para uma assistência segura (Brasil, 2012).

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi analisar o processo de trabalho e estrutura física-operacional dos setores CCIH, NSP, CC e CME dos hospitais dos municípios que compõem a Rota Bioceânica, no Estado de Mato Grosso do Sul.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo transversal, descritivo e exploratório, com abordagem quantitativa de dados primários, nos hospitais públicos dos municípios que compõem a Rota Bioceânica, no Estado de Mato Grosso do Sul, no período de março de 2024 a fevereiro de 2025.

Os municípios elencados para este estudo foram: Anastácio, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Miranda, Porto Murtinho, Sidrolândia. Foram excluídos os municípios de Nioaque e Terenos, por não possuírem hospitais, Aquidauana e a capital do Estado, Campo Grande, pelas características dos estabelecimentos hospitalares, onde são classificados como hospitais de grande porte e com leitos de unidade de terapia intensiva, sendo necessário um estudo individualizado para estes municípios.

Os setores alvo dos hospitais para o estudo foram a CCIH, NSP, CC e CME. O estudo foi estruturado em duas etapas, com aplicação do mesmo roteiro, com finalidade de realizar um diagnóstico situacional, intervenção e auto reavaliação. A primeira ocorreu entre março e julho de 2024 e, a segunda, de setembro/2024 a fevereiro/2025.

Entre as etapas, foi realizado uma oficina em formato presencial no município de Campo Grande, nomeada como intervenção, com participação de representantes de cada instituição, onde os serviços receberam orientações, apresentaram ideias e compartilharam informações a fim de melhorar o processo de trabalho.

Utilizou-se para a coleta de dados um roteiro semiestruturado para cada setor específico, elaborado pelos autores, com base nas legislações sanitárias vigentes (Brasil, 1998; Brasil, 2013a, Brasil, 2012; Brasil, 2002; Brasil, 2011). As variáveis para CCIH foram: se o hospital possui CCIH, programa de controle de infecção hospital (PCIH), protocolo de antimicrobiano, recomendações, diretrizes e ou normas e rotinas, treinamentos para os profissionais, busca ativa pós alta das infecções cirúrgicas, realiza notificação regularmente no sistema LimeSurvey, possui insumos e lavatórios funcionantes para a higienização das mãos e análise da água. Para o NSP, foram: possui NSP e seu cadastramento do site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), plano de segurança do paciente, tem implantado e implementado os protocolos de segurança do paciente (identificação do paciente, segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, cirurgia segura, higienização das mãos, prevenção de quedas e prevenção de lesão por pressão), realiza notificação de eventos adversos no Sistema Notivisa da ANVISA e treinamentos para os profissionais dos protocolos de segurança do paciente (Brasil, 2013).

As variáveis do roteiro para o CC foram: possui profissional legalmente habilitado para coordenar as atividades relacionadas ao atendimento cirúrgico, possui materiais e equipamentos mínimos para monitorização, ventilação e execução de procedimentos cirúrgicos e em boas condições de uso, materiais e equipamentos para atendimento a urgências e emergências, possui um técnico de

enfermagem e um anestesista por sala cirúrgica, garante recuperação pós-anestésica de forma segura, todos os pacientes assistidos possuem a lista de verificação de segurança cirúrgica preenchida corretamente, dispõe de área de preparo cirúrgico das mãos dotada de lavatório com torneiras e insumos para degermação das mãos (Brasil, 2002; Brasil, 2011).

Para a CME, as variáveis foram: dispõe de detergentes hospitalar e escovas de diferentes tamanhos e formatos para limpeza manual, dispõe de pistola de água sob pressão para auxílio da limpeza manual, o processo é documentado de forma a permitir a rastreabilidade de cada lote processado, apresentou rotina escrita com padronização de diluição e dispõe de planilha com o registro do processo de desinfecção química contendo material, tempo de imersão, solução e troca da solução e profissional responsável, dispõe de lente intensificadora de no mínimo 8 (oito) vezes de aumento para inspeção visual dos produtos para saúde e monitoramento do processo de limpeza manual com testes químicos disponíveis no mercado, não realiza o reprocessamento de compressas cirúrgicas - proibido pela RE nº 2.605/2006 (Brasil, 2006), não possui autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros, o rótulo de identificação da embalagem contém: nome do produto, número do lote, data de esterilização, data limite de uso, responsável pelo preparo e método de esterilização, realizam teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo - Bowie & Dick corretamente, realizam monitoramento com indicadores físicos (tempo, temperatura e pressão) em todos os lotes e realizam monitoramento com indicadores químicos em todas as cargas mantendo registro arquivado no setor (Brasil, 2012).

Após a coleta de dados de cada etapa, foi elaborado e enviado aos hospitais um relatório apontando as não conformidades encontradas no processo de trabalho destes setores específicos.

Os dados foram analisados por meio da estatística descritiva, com o cálculo de frequências absolutas e relativas, utilizando o programa Microsoft Office Excel 2010, sendo a evolução de melhoria entre as etapas I e II (%) = Sim Etapa II (%) – Sim Etapa I (%) e evolução média (%) = soma de evolução entre etapa I e II / total de variável.

3 RESULTADOS

A análise da Tabela 01 demonstra o progresso entre as etapas de diagnóstico situacional e auto avaliação realizadas nos dez municípios, cuja cobertura ampliou-se de 60% para 100%, correspondendo a um incremento de 40%. De modo semelhante, o Programa de Controle de Infecção Hospitalar (PCIH) evoluiu de 30% para 80%, correspondendo a um aumento de 50%. Em relação às

medidas voltadas ao uso racional de antimicrobianos, identificou-se crescimento de 40% para 70% na adoção de protocolos específicos, configurando evolução de 30%. Por outro lado, a existência de recomendações, diretrizes ou rotinas institucionais permaneceu inalterada em 50%, sem progresso entre os momentos avaliados. No campo da capacitação, a oferta de treinamentos aos profissionais de saúde ampliou-se de 20% para 60%, alcançando incremento de 40%. Em contraste, a busca ativa de infecções cirúrgicas após a alta hospitalar teve elevação discreta, passando de 20% para 40%, com acréscimo de apenas 20%. Outro dado relevante refere-se as notificações das IRAS no sistema LimeSurvey, cuja adesão aumentou de 10% para 50%, correspondendo a variação de 40%. Da mesma forma, a disponibilidade de insumos e lavatórios adequadas para a higienização das mãos avançou de 40% para 90%, com ganho de 50%, configurando-se como um dos indicadores de maior evolução.

Tabela 1: Avaliação da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar dos hospitais dos municípios da Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul.

Variáveis (criticidade)	Municípios (n=10)				Evolução de melhoria entre as etapas I e II n (%)
	Etapas				
	I (diagnóstico situacional)		II (auto avaliação)		
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	
Possui CCIH	6 (60)	4 (40)	10 (100)	0 (0)	4 (40)
Possui PCIH	3 (30)	7 (70)	8 (80)	2 (20)	5 (50)
Possui protocolo de antimicrobianos	4 (40)	6 (60)	7 (70)	3 (30)	3 (30)
Possui recomendações, diretrizes e ou normas e rotinas	5 (50)	5 (50)	5 (50)	5 (50)	0 (0)
Realizou treinamentos para os profissionais	2 (20)	8 (80)	6 (60)	4 (40)	4 (40)
Realiza busca ativa pós alta das infecções cirúrgicas	2 (20)	8 (80)	4 (40)	6 (60)	2 (20)
Realiza notificação regularmente no sistema LimeSurvey	1 (10)	9 (90)	5 (50)	5 (50)	4 (40)
Possui insumos e pias funcionantes para a higienização das mãos	4 (40)	6 (60)	9 (90)	1 (10)	5 (50)
Evolução média percentual absoluta por variável					33,75%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Observa-se na tabela 2, que a totalidade dos municípios (100%) já possuía Núcleo de Segurança do Paciente com cadastro na ANVISA desde a primeira etapa. Houve avanços mais expressivos na implementação do Plano de Segurança do Paciente (20%) e na realização de treinamentos para profissionais (30%), indicando esforços de qualificação e organização das ações. A implantação de todos os protocolos de segurança apresentou melhora discreta (10%), enquanto a efetiva implementação destes protocolos permaneceu inalterada, sugerindo barreiras na

operacionalização das diretrizes. A notificação de eventos adversos no NOTIVISA manteve-se estável (60%). A evolução média absoluta foi de apenas 10%.

Tabela 2: Avaliação do Núcleo de Segurança do Paciente dos hospitais dos municípios da Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul.

Variáveis (criticidade)	Municípios (n=10)				Evolução de melhoria entre as etapas I e II
	Etapas				
	I (diagnóstico situacional)		II (auto avaliação)		%
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	
Possui NSP e cadastro na ANVISA	10 (100)	0 (0)	10 (100)	0 (0)	0 (0)
Possui Plano de Segurança do Paciente	7 (70)	3 (30)	9 (90)	1 (10)	2 (20)
Possui a descrição de todos protocolos de segurança do paciente	7 (70)	3 (30)	8 (80)	2 (20)	1 (10)
Tem implementado todos os protocolos de segurança do paciente	3 (30)	7 (70)	3 (30)	7 (70)	0 (0)
Realiza notificações de eventos adversos no NOTIVISA	6 (60)	4 (40)	6 (60)	4 (40)	0 (0)
Realizou treinamentos para os profissionais dos protocolos de segurança do paciente	2 (20)	8 (80)	5 (50)	5 (50)	3 (30)
Evolução média percentual absoluta por variável					10,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A análise da tabela 3, demonstra que a maioria dos municípios já possuía um profissional legalmente habilitado para coordenar as atividades cirúrgicas desde a primeira avaliação, sem necessidade de evolução (100%). Os em indicadores relacionados à infraestrutura e recursos materiais, como na disponibilidade de materiais para monitorização e ventilação (de 70% para 90%). O maior avanço foi observado no correto preenchimento da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, com evolução absoluta de 40%, refletindo potencial fortalecimento das práticas de segurança do paciente no perioperatório. Também se verificou melhora na adequação da área de preparo cirúrgico das mãos, com incremento de 30%. Não houve progresso em aspectos críticos relacionados à composição mínima da equipe por sala cirúrgica. A evolução média absoluta entre as variáveis foi de 14,28%, o que demonstra avanço moderado, porém com disparidades importantes entre os indicadores, sinalizando necessidade de ações direcionadas para itens com estagnação.

Tabela 3: Avaliação do Centro Cirúrgico dos hospitais dos municípios da Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul.

Variáveis (criticidade)	Municípios (n=10)				Evolução de melhoria entre as etapas I e II n (%)
	Etapas				
	I (diagnóstico situacional)		II (auto avaliação)		
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	
Possui profissional legalmente habilitado para coordenar as atividades relacionadas ao atendimento cirúrgico	10 (100)	0 (0)	10 (100)	0 (0)	0 (0)
Possui materiais e equipamentos mínimos para monitorização, ventilação e execução de procedimentos cirúrgicos e em boas condições de uso	7 (70)	3 (30)	9 (90)	1 (10)	2 (20)
Possui um técnico de enfermagem e um anestesista por sala cirúrgica	3 (30)	7 (70)	3 (30)	7 (70)	0 (0)
Todos os pacientes assistidos possuem a Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica preenchida corretamente	3 (30)	7 (70)	7 (70)	3 (30)	4 (40)
Dispõe de área de preparo cirúrgico das mãos dotada de lavatório com torneiras e insumos para degermação das mãos	2 (20)	8 (80)	5 (50)	5 (50)	3 (30)
Evolução média percentual absoluta por variável					18,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A análise da tabela 4 demonstrou um discreto aumento de 10% para 20% na disponibilidade de insumos adequados para limpeza manual dos produtos para a saúde, correspondendo a uma evolução de 10% nos serviços. Equitativamente a oferta de pistola de água sob pressão na área de limpeza se manteve em apenas 10% entre os serviços analisados, não havendo avanço. Os registros do processo de esterilização, de forma a permitir a rastreabilidade de cada lote, passou de 0% para 100%. Quanto aos registros em planilha contendo tempo, materiais e responsável pelo processo, onde houve um avanço de 40%.

Em relação à conformidade com a proibição do reprocessamento de compressas cirúrgicas e do uso de autoclave gravitacional com capacidade superior a 100 litros, observou-se aumento de 90% para 100% dos serviços.

Foi observado um avanço na adequação dos rótulos de identificação das embalagens, passando de 70% para 90% dos serviços, totalizando um ganho de 20% e influenciando expressivamente no processo de rastreabilidade. O segundo e terceiro maiores progressos no setor de processamento de materiais foi observado na realização diária e correta do teste para avaliação do desempenho do sistema de remoção de ar das autoclaves assistidas por bomba de vácuo, o qual aumentou de 20% para 70% dos serviços, um aumento considerável de 50% e no monitoramento com indicadores físicos

do processo de esterilização de todos os lotes (tempo, temperatura e pressão) que progrediu de 50% para 90%, com ganho de 40%. Da mesma forma, o monitoramento com indicadores químicos do processo de esterilização em todas as cargas também atingiu uma parte considerável dos serviços, evoluindo de 80% dos serviços para 90%, avanço de 10%.

Tabela 4: Avaliação do Centro de Material Esterilizado dos hospitais dos municípios da Rota Bioceânica, Mato Grosso do Sul.

Variáveis (criticidade)	Municípios (n=10)				Evolução de melhoria entre as etapas I e II
	Etapas				
	I (diagnóstico situacional)		II (auto avaliação)		n (%)
	Sim (%)	Não (%)	Sim (%)	Não (%)	
Dispõe de detergentes hospitalares e escovas de diferentes tamanhos e formatos para limpeza manual	1 (10)	9 (90)	2 (20)	8 (80)	1 (10)
Dispõe de pistola de água sob pressão para auxílio da limpeza manual	1 (10)	9 (90)	1 (10)	9 (90)	0 (0)
O processo é documentado de forma a permitir a rastreabilidade de cada lote processado	0 (0)	10 (100)	10 (100)	0 (0)	10 (100)
Apresentou rotina escrita com padronização de diluição e dispõe de planilha com o registro do processo de desinfecção química contendo material, tempo de imersão, solução e troca da solução e profissional responsável	2 (20)	8 (80)	6 (60)	4 (40)	4(40)
Não realiza o reprocessamento de compressas cirúrgicas - proibido pela RE nº 2 605/2006	9 (90)	1 (10)	10 (100)	0 (0)	1 (10)
Não possui autoclave gravitacional de capacidade superior a 100 litros	9 (90)	1 (10)	10 (100)	0 (0)	1 (10)
O rótulo de identificação da embalagem contém: nome do produto, número do lote, data de esterilização, data limite de uso, responsável pelo preparo e método de esterilização	7 (70)	3 (30)	9 (90)	1 (10)	2 (20)
Realizam teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar da autoclave assistida por bomba de vácuo - Bowie & Dick corretamente	2 (20)	8 (80)	7 (70)	3 (30)	5 (50)
Realizam monitoramento com indicadores físicos (tempo, temperatura e pressão) em todos os lotes	5 (50)	5 (50)	9 (90)	1 (10)	4 (40)
Realizam monitoramento com indicadores químicos em todas as cargas mantendo registro arquivado no setor	8 (80)	2 (20)	9 (90)	1 (10)	1 (10)
Evolução média percentual absoluta por variável					29,00%

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

4 DISCUSSÃO

O estudo analisa o avanço das ações de prevenção e controle das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) no âmbito institucional. Observa-se cobertura integral das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em 100% das instituições, representando importante avanço na implementação e no monitoramento de medidas de controle (Brasil, 2017). Verificam-se progressos na expansão do Programa de Controle de Infecções Hospitalares (PCIH) e na melhoria da infraestrutura, com destaque para insumos e lavatórios destinados à higienização das mãos,

reconhecida como a medida mais eficaz para redução das IRAS (Who, 2009). Apesar dos avanços estruturais, persistem limitações processuais e normativas. Protocolos de uso racional de antimicrobianos alcançaram 70%, ainda insuficiente diante da resistência microbiana crescente, considerada uma ameaça global à saúde (Who, 2015). A busca ativa de infecções cirúrgicas pós-alta e a formalização de normas institucionais evoluíram discretamente, refletindo lacunas organizacionais. A média geral de evolução das variáveis avaliadas no âmbito das CCIH foi de 33,75%, evidenciando progresso, ainda que limitado, com destaque para os aspectos estruturais e indicando a necessidade de fortalecimento dos processos organizacionais e normativos.

No campo ampliado da segurança do paciente nos serviços de saúde, destaca-se que a totalidade dos municípios possui Núcleo de Segurança do Paciente (NSP) cadastrado na ANVISA desde a etapa I, em conformidade com o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) e a RDC ANVISA nº 36/2013, os quais estabelecem o NSP como instância gestora da segurança (Brasil, 2013).

Com a instituição do PNSP, os NSPs passaram a estruturar o Plano de Segurança do Paciente, instrumento essencial destinado a sistematizar práticas voltadas à redução de riscos (Brasil 2016). Segundo a tabela 2, observou-se avanço na elaboração desses planos e protocolos, fortalecendo a governança e a padronização dos processos assistenciais, em alinhamento ao Global Patient Safety Action Plan 2021–2030, o qual preconiza a sinergia entre liderança, estrutura e cultura organizacional (Who, 2021). Entretanto, a efetiva implementação dos protocolos permaneceu inalterada, revelando a lacuna entre normatização formal e aplicação prática.

No que se refere à notificação, a taxa estabilizada em 60% indica subnotificação recorrente, associada ao medo de retaliação, à restrição dos relatos a eventos graves e à centralização da atividade em profissionais de enfermagem. Além disso, o baixo avanço no treinamento da equipe, com evolução de apenas 30%, evidencia fragilidades na formação, reforçando a necessidade de estratégias integradas, como educação continuada, auditorias e fortalecimento da liderança, para superar a cultura punitiva (Asato; Gonçalves; Wilke, 2019).

Considerando o centro cirúrgico como ambiente complexo e de elevado risco, marcado pela imprevisibilidade inerente aos procedimentos eletivos e emergenciais. Nesse contexto, políticas públicas têm priorizado a segurança cirúrgica, com a obrigatoriedade do checklist de cirurgia segura (Jesus *et al.*, 2025).

Na tabela 03, observou-se avanço no preenchimento adequado da Lista de Verificação de Segurança Cirúrgica, entretanto, conforme estudos, ainda são observadas resistências por parte da equipe cirúrgica à adoção plena dessa ferramenta, essencial para mitigar mortalidade e morbidade perioperatória (Jesus *et al.*, 2025).

Também se registrou avanço discreto, porém relevante, na adequação da área de preparo cirúrgico das mãos. A antissepsia cirúrgica, procedimento essencial para eliminar a microbiota transitória e reduzir a residente, revela domínio técnico limitado: apenas 52,3% dos profissionais descrevem adequadamente a técnica (Mendes *et al.*, 2023). Apesar da evolução constatada, o cenário permanece preocupante, pois a ausência de insumos, associada ao conhecimento insuficiente, pode comprometer a segurança do paciente.

Persistiram estagnações críticas na composição mínima da equipe por sala cirúrgica e na recuperação pós-anestésica segura, configurando vulnerabilidades assistenciais apesar da legislação vigente (Brasil, 2002; Brasil, 2011). A previsão de recursos materiais e equipamentos revela-se desafiadora, demandando coordenação multiprofissional, uma vez que a qualidade assistencial se associa diretamente às condições estruturais e de insumos, além da interação entre profissionais, ambientes e tecnologias (Lorenzi; Duffy, 2021).

Estendendo-se ao reprocessamento de materiais, os Centros de Material e Esterilização (CME) têm como missão primordial garantir a segurança do paciente por meio da redução de infecções hospitalares, processando materiais de forma segura para reutilização. A limpeza prévia constitui a etapa mais crítica, pois sua inadequação compromete a eficácia da desinfecção e esterilização subsequentes (Guimarães; Mauro; Wazenkeski, 2020).

O aumento de apenas 10% na disponibilidade de insumos essenciais evidencia fragilidades na gestão de recursos materiais, apesar da existência das Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, indicando a necessidade de maior planejamento, monitoramento e investimento por parte da gestão hospitalar, especialmente na rede pública (Vieira *et al.*, 2023).

Em contraste, ações sem aporte financeiro apresentaram avanços significativos, com a padronização dos registros de esterilização que partiu de 0% para 100%, o fortalecimento da rotina de desinfecção química, com avanço de 40% e a ampliação do monitoramento dos processos físicos para 50%, evidenciando a viabilidade de melhorias operacionais com recursos internos (Kurcgant, 2018).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O panorama apresentado evidencia que o Sistema Estadual de Vigilância Sanitária do Mato Grosso do Sul tem contribuído de maneira significativa para o fortalecimento das práticas de segurança do paciente nos municípios da Rota Bioceânica, especialmente ao impulsionar avanços estruturais, a consolidação das CCIH e a plena implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente. Esses progressos reforçam o alinhamento às normativas nacionais e internacionais e demonstram a capacidade de organização regional em torno da prevenção das IRAS e da padronização dos processos assistenciais. Contudo, a distância entre a existência formal das estruturas e a efetividade das práticas permanece como desafio central, refletida na implementação limitada dos protocolos, na subnotificação persistente e nas não conformidades críticas observadas em setores de alto risco, como centro cirúrgico e CME. Assim, torna-se imprescindível fortalecer processos organizacionais, ampliar a educação permanente, estimular o engajamento multiprofissional e avançar na mudança da cultura punitiva, promovendo um ambiente de aprendizagem institucional. A sustentabilidade das melhorias dependerá da integração entre liderança, cultura, infraestrutura e monitoramento sistemático, assegurando que as ações de vigilância sanitária continuem a gerar impacto real e contribuam para serviços de saúde mais seguros ao longo da Rota Bioceânica.

REFERÊNCIAS

Asato, T. A.; Gonçalves, D. F.; Wilke, E. P. Perspectivas do Corredor Bioceânico para o desenvolvimento local no estado de Mato Grosso do Sul: o caso de Porto Murtinho. **Interações**, v. 20, n. esp., p. 141-157, 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/inter/a/nNwDdprmgvYhH7-KhD64qTgN/?lang=pt&format=pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Implantação do núcleo de segurança do paciente em serviços de saúde. Série Segurança do Paciente e Qualidade em Serviços de Saúde. Brasília: ANVISA, 2016. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-6-implantacao-do-nucleo-de-seguranca-do-paciente-em-servicos-de-saude.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. **Agência Nacional de Vigilância Sanitária**. Medidas de prevenção de infecção relacionada à assistência à saúde. Brasília: ANVISA, 2017. Disponível em: <https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/caderno-4-medidas-de-prevencao-de-infeccao-relacionada-a-assistencia-a-saude.pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2002. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2002/rdc0050_21_02_2002.html. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RE nº 2605, de 11 de agosto de 2006. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2006. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2006/re2605_11_08_2006.html. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 63, de 25 de novembro de 2011. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2011. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0063_25_11_2011.html. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 15, de 15 de março de 2012. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2012. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2012/rdc0015_15_03_2012.html. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. RDC nº 36, de 25 de julho de 2013. **Diário Oficial da União**, Brasília, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html. Acessado em: Mar. 2025.

Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 2616, de 12 de maio de 1998. **Diário Oficial da União**, Brasília, 1998. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt2616_12_05_1998.html. Acessado em: Mar. 2025.

Constantino, M. *et al.* Caracterização econômica dos municípios sul-mato-grossenses do Corredor Bioceânico. **Interações**, v. 20, n. esp., p. 179-192, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.20435/inter.v20iespecial.2119>. Acessado em: Mar. 2025.

Guimarães, S. M.; Mauro, J. E. P.; Wazekeski, E. S. Diretrizes de práticas em enfermagem cirúrgica e processamento de produtos para a saúde – SOBECC Nacional. **Revista Aletheia**, v. 53, n. 1, p. 153-155, 2020. Disponível em: https://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-03942020000100014. Acessado em: Mar. 2025.

Jesus Alves, E. A. *et al.* A aplicação do checklist para cirurgia segura e a percepção da enfermagem. **Revista Eletrônica Acervo Enfermagem**, v. 25, p. e19824, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.25248/reaenf.e19824.2025>. Acessado em: Mar. 2025.

Kurcgant, P. *et al.* **Gerenciamento em enfermagem**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

Lorenzi, C.; Duffy, C. C. Incorporating human factors in perioperative nursing to reduce errors. **AORN Journal**, v. 114, n. 4, p. 380-386, 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34586659/>. Acessado em: Mar. 2025.

Mendes, L. M. C. *et al.* Profilaxia cirúrgica com a lavagem de mãos e seus aspectos microbiológicos: uma revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 2, p. e25312240221, 2023. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v12i2.40221>. Acessado em: Mar. 2025.

Pereira, A. P. C.; Abrita, M. B.; Fonseca, R. O. Circulação, desenvolvimento econômico e ordenamento territorial: elementos teóricos para análises de pesquisas sobre a Rota de Integração Latino-Americana. **Confins**, n. 50, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.4000/confins.37445>. Acessado em: Mar. 2025.

Souza, A. T. G. et al. Segurança do paciente em centro cirúrgico: percepção dos profissionais de enfermagem. **Revista SOBECC**, v. 25, n. 2, p. 75-82, 2020. Disponível em: <https://revista.sobecc.org.br/sobecc/article/view/593/pdf>. Acessado em: Mar. 2025.

Vieira, R. V. et al. A influência da gestão hospitalar eficiente na promoção da saúde: como está a relação entre administração e saúde atualmente? **Revista PsiPro**, v. 2, n. 4, p. 16-41, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8194651>. Acessado em: Mar. 2025.

World Health Organization. **Global action plan on antimicrobial resistance**. Geneva: WHO, 2015. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241509763>. Acessado em: Mar. 2025.

World Health Organization. **Global patient safety action plan 2021-2030: towards eliminating avoidable harm in health care**. Geneva: WHO, 2021. Disponível em: <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan>. Acessado em: Mar. 2025.

World Health Organization. **WHO Guidelines on hand hygiene in health care**. Geneva: WHO, 2009. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241597906>. Acessado em: Mar. 2025.